

Junio Caselli

Il soggetto tecnologico

Gli effetti su società, persone, politica e potere quando l'intelligenza artificiale può occupare il posto di soggetto responsabilizzabile negli schemi di interpretazione e responsabilità.

Il problema delle altre menti e la soggettività attribuita

Ogni interazione umana poggia sul fatto che, se anche non abbiamo accesso diretto alle menti degli altri e non vediamo i loro pensieri, trattiamo gli altri come soggetti dotati di un'interiorità simile alla nostra.

Questo cosiddetto *problema delle altre menti* non è più un problema filosofico aperto in senso forte: la *filosofia del linguaggio e della mente* ha mostrato chiaramente, da Wittgenstein fino alle teorie contemporanee dell'intersoggettività, che la soggettività altrui viene attribuita operativamente all'interno di pratiche linguistiche.

Per S. Gallagher il riconoscimento dell'altro come soggetto avviene a livello pre-riflessivo e incarnato: ci muoviamo in uno spazio di interazione intersoggettivo senza neanche chiederci se l'altro abbia una mente o meno.

Damasio spiega che la decisione umana non è il prodotto di una razionalità estranea al corpo, ma è guidata da marcatori somatici: segnali corporei ed emotivi, pre-logici, che valutano una situazione e ne restringono lo spazio delle possibilità ben prima che intervenga la riflessione cosciente. È lo stesso meccanismo che attuiamo nell'esperienza quotidiana quando diamo spontaneamente fiducia a qualcuno senza neanche pensarci.

Per D. Dennett ci viene naturale trattare come soggetti intelligenti quei sistemi il cui comportamento diventa più prevedibile se lo interpretiamo come risultato di una mente. Sentire *l'altro linguistico* come soggetto è una soluzione che funziona piuttosto bene, e secondo H. Simon *un funzionamento piuttosto buono* è sufficiente per essere adottato in pianta stabile dall'essere umano.

Perché l'attribuzione è inevitabile

In più l'essere umano, lo chiarisce bene Nicholas Epley, tende a attribuire lo stato di portatore di mente con grande facilità. In effetti fare così ha un basso costo cognitivo, ed è funzionale alla propria sicurezza.

Dal punto di vista evolutivo nel Paleolitico era molto meno rischioso scambiare un cespuglio per un neanderthal che scambiare un neanderthal per un cespuglio.

A questo si aggiunge l'abitudine storica per cui, per centinaia di migliaia di anni, ogni entità capace di un qualunque tipo di linguaggio non poteva essere altro che un essere dotato di mente. Infatti, prima dell'AI, gli *oggetti linguistici* non esistevano proprio. Esistevano solo *soggetti linguistici*: un linguaggio privo di mente non ha mai fatto parte dello spazio delle possibilità.

Confutazione dell'obiezione tecnica

Dato questo, il fatto di sapere che l'AI produce linguaggio statistico e non possiede soggettività, mente o coscienza, è irrilevante sul piano dell'interazione. L'essere umano non accede al codice né all'architettura del modello: entra in relazione con un linguaggio e reagisce in modo pre-logico a quel linguaggio.

Anche quando la natura statistica del sistema è nota, non è fenomenicamente riconoscibile nell'interazione. La capacità umana di individuare regolarità statistiche opera su ripetizioni e sequenze semplici, non su forme linguistiche capaci di senso, coerenza argomentativa e continuità dialogica informativamente complessa.

Trasferimento del meccanismo all'AI

La tesi di questo articolo è che lo stesso meccanismo generale di attribuzione pre-logica di soggettività appena descritto si attivi anche verso l'AI linguistica, a causa del fatto che il linguaggio prodotto da un LLM è funzionalmente equivalente, sul piano dell'interazione, a quello umano.

Infatti, quando l'uomo interagisce con l'intelligenza artificiale linguistica, marca pre-logicamente il sistema come portatore di mente. Questo perché lo stimolo linguistico che riceve supera la soglia associabile alla soggettività.

Stabilizzazione e persistenza

Come ha mostrato Andy Clark, il giudizio umano funziona secondo una logica di *predictive processing*: genera modelli di previsione per rendere l'azione fluida. Un interlocutore linguistico dialogico costituisce un *modello predittivo di soggetto* estremamente potente. Finché l'interazione resta stabile e non ci sono elementi dissonanti, il modello interpretativo "c'è un soggetto" viene mantenuto.

Tanto è forte questo meccanismo che può emergere una reazione intenzionale anche con un navigatore o un assistente vocale: non è raro ripetere un comando ad Alexa con tono più secco quando non siamo stati compresi alla prima, tuttavia, in questi casi, gli elementi che rendono evidente il carattere strumentale del sistema sono così immediati e forti, che l'impressione di soggetto collassa ancora prima di emergere completamente.

Nel caso dell'intelligenza artificiale linguistica, il marcatore somatico si attiva correttamente secondo le proprie regole e non ha ragione di collassare finché il sistema produce linguaggio coerente, risposte contestuali e continuità dialogica. L'apparato corporeo fa esattamente ciò per cui è stato selezionato: marca l'interazione come un'interazione con un soggetto.

Questo perché il corpo non si è evoluto per distinguere tra un soggetto reale e un linguaggio che soddisfa i criteri storici di soggettività, ma per agire, coordinarsi e prevedere.

L'attribuzione di soggettività non si esaurisce una volta terminata l'interazione. Una volta assegnata, la soggettività attribuita tende a persistere accompagnando il soggetto umano nella successiva percezione. L'intelligenza artificiale continua così a essere pensata e trattata come agente anche in assenza dell'interazione diretta sotto forma di impressione stabilizzata.

Inibizione come eccezione

In alcuni casi questo meccanismo può essere inibito con un controllo riflessivo intenzionale, ma questo ha un costo cognitivo elevato e non può funzionare come modalità di default, soprattutto nelle interazioni continue e pervasive.

Dato che questo meccanismo rappresenta la modalità ordinaria di funzionamento, che l'attribuzione spontanea non si attivi sempre, o non si attivi in modo uguale in chiunque, non è rilevante.

Effetti strutturali

E allora proviamo a esplorare cosa accade agli esseri umani e alle società quando un artefatto viene interpretato sistematicamente come soggetto.

Visto che l'AI è un sistema pervasivo che l'essere umano marca pre-logicamente come soggetto, ci troviamo di fronte al primo artefatto interpretabile erroneamente come soggetto in modo sufficientemente stabile da rendere psicologicamente soddisfacente collocarlo alla fine di una catena di responsabilità. In pratica: l'errore non è "di qualcuno", ma "del sistema", che è percepito *abbastanza soggetto* da rendere accettabile fermarsi lì.

Questo meccanismo non coincide con lo scaricabarile tradizionale verso una procedura. Una procedura può essere contestata, dichiarata obsoleta e giudicata assurda: si può dire che andava cambiata, che era inadeguata al caso e anche che applicarla è stato un errore. Nulla di tutto questo funziona quando l'imputazione viene trasferita a ciò che viene detto l'intelligenza artificiale. L'AI non appare come una regola generale applicata meccanicamente, ma come una valutazione sempre contestuale, aggiornata e in grado di tener conto del caso di specie. Ogni sua indicazione sembra nuova, ponderata, e mai superata. Proprio per questo non viene percepita come discutibile nello stesso senso di una procedura. Lo scarico di responsabilità non avviene più verso un dispositivo impersonale che da solo non può reggere la chiusura psicologica dell'attribuzione, ma verso un soggetto tecnologico percepito come super-informato, la cui adeguatezza non viene messa in questione perché non sembra poter essere obsoleta.

Questa accettabilità psicologica dell'AI come soggetto tecnologico che può reggere il carico della responsabilità attribuita, non riguarda solo utenti ingenui o contesti marginali: attraversa livelli di istruzione, ruoli professionali e spazi pubblici. Anche soggetti colti, mezzi di informazione e decisori politici marcano pre-logicamente e poi trattano successivamente l'AI come punto terminale dell'imputazione, trovando praticabile che sia "il modello" a rispondere dell'esito di un'azione.

La responsabilità, infatti è una funzione sociale. Come mostra N. Luhmann, l'imputazione serve a rendere governabili sistemi complessi operando come dispositivo funzionale di stabilizzazione. La responsabilità viene attribuita nel punto in cui il sistema può chiudere operativamente la catena causale individuando un arresto psicologicamente sostenibile.

Il meccanismo dello spostamento della responsabilità agisce anche dall'interno del singolo soggetto. Il manager, il medico, il giudice o il decisore politico possono seguire ciò che "dice il modello" senza percepirsi come irresponsabili, incompetenti o moralmente in difetto. L'AI, trattata come interlocutore competente, rende psicologicamente legittima la delega del giudizio, che non viene vissuta come omissione ma come decisione adeguata.

Inoltre, processi complessi e distribuiti vengono riassunti in una figura unica. Le decisioni non appaiono più come l'esito di una catena umana discutibile, ma come risposte provenienti da un centro unitario opaco. In questo passaggio il sistema smette di essere uno strumento e diventa un criterio che definisce il modo in cui ciò che accade viene letto e valutato.

Questa compressione modifica la forma del potere. Il potere diventa meno visibile, meno contestabile e meno attribuibile, perché la decisione appare come risposta "ragionevole" di un sistema che sembra capire. La responsabilità si dissolve proprio mentre la decisione sembra depurata dall'arbitrio umano, che in realtà persiste ma non viene più riconosciuto come tale.

"Abbiamo bombardato dove ha detto il sistema."

“È il sistema che dice che lei non è idoneo.”

“Il sistema dice che la dobbiamo trattenere.”

L'intelligenza artificiale linguistica si inserisce efficacemente nei nostri automatismi cognitivi, sollevandoci dalla fatica del giudizio e dal peso della decisione. Ed è proprio per questo che rischia di diventare il luogo in cui la responsabilità evapora, mentre paradossalmente sembra essere stata affidata in buone mani.

Riferimenti bibliografici

Clark, Andy

Being There: Putting Brain, Body, and World Together Again. MIT Press, Cambridge (MA), 1997.

Surfing Uncertainty: Prediction, Action, and the Embodied Mind. Oxford University Press, Oxford, 2016.

Dennett, Daniel C.

The Intentional Stance. MIT Press, Cambridge (MA), 1987.

Damasio, Antonio R.

Descartes' Error: Emotion, Reason, and the Human Brain. Putnam, New York, 1994.

Epley, Nicholas.

Mindwise: Why We Misunderstand What Others Think, Believe, Feel, and Want. Knopf, New York, 2014.

Gallagher, Shaun.

How the Body Shapes the Mind. Oxford University Press, Oxford, 2005.

Enactivist Interventions: Rethinking the Mind. Oxford University Press, Oxford, 2017.

Gigerenzer, Gerd.

Gut Feelings: The Intelligence of the Unconscious. Viking, New York, 2007.

Risk Savvy: How to Make Good Decisions. Viking, New York, 2014.

Libet, Benjamin.

Mind Time: The Temporal Factor in Consciousness. Harvard University Press, Cambridge (MA), 2004.

Luhmann, Niklas.

Law as a Social System. Oxford University Press, Oxford, 2004.

Nagel, Thomas.

“What Is It Like to Be a Bat?” in *Mortal Questions*. Cambridge University Press, Cambridge, 1979.

Nass, Clifford; Reeves, Byron.

The Media Equation: How People Treat Computers, Television, and New Media Like Real People and Places. Cambridge University Press, Cambridge, 1996.

Simon, Herbert A.

Models of Bounded Rationality. MIT Press, Cambridge (MA), 1982.

Administrative Behavior. Free Press, New York, 1947.

Weizenbaum, Joseph.

Computer Power and Human Reason: From Judgment to Calculation. W. H. Freeman, San Francisco, 1976.

Wittgenstein, Ludwig.

Philosophical Investigations. Blackwell, Oxford, 1953.

[Pisa, 8 febbraio 2026 • junio@juniocaselli.it]